

UN CAMBIO EN LA TUTORÍA VIRTUAL PARA LOS PARADIGMAS EMERGENTES

A SHIFT IN VIRTUAL TUTORING FOR EMERGING PARADIGMS

Erika María Sandoval Valero¹
Edith Marcela Ruiz Cañadulce²
Diego Fernando Pardo Santamaría³

Recibido: 2023-03-02 / **Revisado:** 2023-04-28 / **Aceptado:** 2023-05-15 / **Publicado:** 2023-07-01

Forma sugerida de citar: Sandoval-Valero, E. M., Ruiz-Cañadulce, E. M y Pardo-Santamaría, D. F. (2023). Un cambio en la tutoría virtual para los paradigmas emergentes. *Revista Científica Retos de la Ciencia*. 7(15). 39-47. <https://doi.org/10.53877/rc.7.15.2023070105>

RESUMEN

El presente documento describe parte del trabajo desarrollado en el proyecto “Percepción de los módulos E-learning de la Universidad de Boyacá por parte de los estudiantes”, el cual tiene como objetivo “Evaluar la percepción de los estudiantes frente a los módulos e-learning de la Universidad de Boyacá”. Este escrito, es un fragmento de la ejecución de uno de los objetivos específicos del mismo, en donde se observó la necesidad de dotar a los docentes de recursos, herramientas y estrategias para mejorar la tutoría virtual y así impactar en la percepción que se tiene de las asignaturas virtuales. Dentro de los resultados obtenidos se resalta el desarrollo de un curso virtual donde se plasmó de manera objetiva el papel del tutor virtual como mediador en los procesos de aprendizaje basados en el modelo pedagógico institucional el cual se fundamenta en la complejidad, de igual manera se obtuvo un instructivo el cual contiene aspectos relevantes para una adecuada tutoría en la metodología E-learning.

Palabras clave: ambientes virtuales de aprendizaje, tutoría virtual, didáctica, estrategias.

ABSTRACT

This document describes part of the work developed in the project “Students’ perception of the e-learning modules of the University of Boyacá”, which aims to “Evaluate students’ perception of the e-learning modules of the University of Boyacá”. This paper is a fragment of the implementation of one of its specific objectives, in which it was observed the need to provide teachers with resources, tools and strategies to improve virtual tutoring and thus impact on the perception of virtual subjects. Among the results obtained, we highlight the development of a virtual course in which the role of the virtual tutor as a mediator in learning

¹Doctor en Ciencias de la Educación (Ph.D). Investigadora Universidad de Boyacá. Colombia. erisandoval@uniboyaca.edu.co / <https://orcid.org/0000-0003-3717-9369>

²Magíster en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Investigadora Universidad de Boyacá. Colombia. emruiz@uniboyaca.edu.co / <https://orcid.org/0000-0003-0306-3165>

³Magíster en Tecnología Educativa y competencias digitales. Investigador Universidad de Boyacá. Colombia. dfpardo51@uniboyaca.edu.co / <https://orcid.org/0000-0003-2447-0536>

processes based on the institutional pedagogical model, which is based on complexity, as well as an instructive course which contains relevant aspects for proper tutoring in the E-learning methodology.

Keywords: virtual learning environments, virtual tutoring, didactics, strategies.

INTRODUCCIÓN

Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje- A.V.A son espacios físicos- virtuales mediados por TIC para la realización de un proceso de aprendizaje, donde se considera de vital importancia que cada individuo encuentre las características de unión y asociación entre los diferentes saberes de los espacios físicos, los factores biológicos, emocionales, psicológicos, éticos y morales de las relaciones humanas, donde se favorezca la interacción social como un espacio de construcción significativa (Duarte, s.f).

La tutoría académica requiere de un proceso de reflexión en torno a la meta de formación en la que intervienen tres actores que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, para que se logren los objetivos de formación académica esperada es necesario que exista claridad en las funciones establecidas de acuerdo a cada rol pues involucra una coordinación entre el autor académico y tutor pedagógico, así como responsabilidades del estudiante (Núñez-Naranjo, A. F 2021).

La importancia de este trabajo está en presentar la práctica exitosa en educación virtual de una institución de educación superior privada, que tiene experiencia en los procesos de creación y puesta en marcha de programas virtuales, la cual busca la mejora de estos procesos, mediante el desarrollo de proyectos de investigación.

Uno de estos, es el presentado en las siguientes líneas, con el fin de brindar elementos para implementar estrategias pedagógicas en los AVA a la comunidad académica. Gamboa, García y Beltrán (2013), refieren que las estrategias pedagógicas son acciones realizadas por los educadores para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas permiten que la transferencia de conocimientos sea exitosa, evitando que la enseñanza se vuelva monótona y repetitiva. La educación requiere de cambios a nivel pedagógico, pues la enseñanza ya no se rige netamente en transmitir conocimientos, colocando al estudiante en una posición pasiva, sino que enseña al educando a poner a prueba lo aprendido, es decir, aprender a aprender.

Al hablar de los ambientes virtuales en los procesos formativos, se hace importante realizar un acercamiento a la evaluación del desarrollo tecnológico que se ha evidenciado en las últimas décadas. Hacia los años ochenta se comercializan los primeros computadores y con ellos se facilita que en la siguiente década se desarrolle una red de comunicaciones que proporciona la transferencia de información. Teniendo en cuenta lo anterior, la internet, da inicio a la era web 2.0 y se realiza los primeros ingresos a los hogares y lugares de trabajo, para convertirse en agente fundamental de la vida moderna.

En la modernidad, la tecnología y el acceso a la red de internet hacen parte de la cotidianidad de las personas y sociedades; han facilitado y mejorado la comunicación e interacción mediante el uso de nuevas y diversas herramientas, generado entornos que reconocen la transformación de estilos de vida, y por ende cambios importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, a continuación, veremos algunas aproximaciones teóricas referentes al tema:

Según Belloch (2012), los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) son contextos que permiten lo siguiente: Acceso a través de navegadores, protegido generalmente por contraseña o cable de acceso, servicios de la web 1.0 y 2.0, disposición de un interface gráfico e intuitivo, integración de forma coordinada y estructurada de los diferentes módulos, presentación de módulos para la gestión y administración académica, organización de cursos, calendario, materiales digitales, gestión de actividades, seguimiento del estudiante, evaluación del aprendizaje, y la adaptación a las características, así como necesidades del usuario.

Dentro del concepto de entorno de aprendizaje, cabe resaltar que no se limita a espacios físicos y recursos materiales, también tiene en cuenta aspectos psicológicos de la interactividad de los individuos. El aspecto psicológico genera la posibilidad de que se construya un ambiente tolerante para la expresión abierta de las opiniones o que se establezca un ambiente impositivo que limite los puntos de vista; asimismo, que se genere un entorno que motive la participación o que la inhiba (Munévar García, 2015).

Siguiendo la misma línea, C. Gutiérrez (2018), se refiere a los EVA, como una herramienta didáctica que se implementa en el aula con la finalidad de estimular el aprendizaje del alumno, además de ser un espacio que se encuentra en internet, el cual brinda diferentes recursos educativos que permiten la interactividad de los alumnos a través de actividades

Desde estas aproximaciones, se puede inferir que los individuos establecen líneas de comunicación donde la presencia física, la manera de expresarse y la localización dejaron de ser una barrera tangible al momento de entablar relaciones en las diferentes situaciones; luego se infiere que gracias a las TIC las personas han podido potencializar sus habilidades de lectura y escritura para establecer nuevas formas de comunicación e interacción. Estas nuevas formas de socialización entre las personas generan modificaciones en la percepción, visión y en el quehacer de las cosas. En este caso, la inclusión de las tecnologías en los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje no son la excepción. Díaz (2008) afirma que: El punto de partida es considerar que las tecnologías se integran al servicio de la educación y no al contrario, puesto que el currículo y la enseñanza se centran en el alumno y su aprendizaje, no en el medio ni en los recursos informáticos por sí mismos (p.24).

De acuerdo con Francisco (2012), el desarrollo de EVA de calidad requiere que se cumplan ciertas condiciones organizacionales, estas son: - Crear lineamientos claros para todos los procesos, que apoyen el quehacer de las personas en todas las instancias de la organización; - Construir una cultura de planificación del ejercicio docente; - Apoyo al docente en su transición a la virtualidad; - Propiciar espacios de reflexión y meta-actuación del trabajo realizado por la gerencia, el equipo docente y el personal de apoyo tecnológico; - Favorecer una cultura de sistematización de los procesos desarrollados; - Evolucionar hacia una concepción de la evaluación como un proceso constructivo y colectivo; e - Incorporar a la gerencia de la organización en los procesos de supervisión y evaluación de la calidad

En la actualidad, las herramientas tecnológicas mediadas por un proceso formativo, brindan al docente la posibilidad de adaptar las tecnologías a sus estrategias pedagógicas, para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo anterior, permite establecer una interacción entre el estudiante, el profesor, el currículo y las instituciones en búsqueda de presentar las tecnologías como un servicio y un apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por otro lado, las estrategias pedagógicas y didácticas tienen un rol fundamental dentro del marco de enseñanza-aprendizaje, es a través de estas habilidades que profesores y escolares proyectan lograr las metas propuestas dentro de cada contenido curricular. La incursión de nuevas tecnologías y herramientas al sistema educativo conllevan a la necesidad de repensar estas estrategias para trasladarlas a los Entornos Virtuales y así lograr un significativo aprendizaje.

Según Lucumi y Gonzales (2015), las estrategias pedagógicas son “acciones realizadas por el maestro con el fin de posibilitar la formación y el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento adelantadas por los estudiantes” (p.113); en otras palabras, el docente es un guía y mediador entre la información y el alumno, en donde a través de acciones y herramientas, cautiva al aprendiz, motivando a que este siga investigando y ampliando sus conocimientos. Para que este aprendizaje sea valioso, estas deben ser flexibles y contextualizadas, siendo pertinentes dentro de la sociedad, institución educativa y grupo con el cual se trabajará.

Aglen (2016) menciona, la transferencia de conocimientos implica poder relacionar el aprendizaje ganado en una situación determinada y aplicarla en un nuevo contexto para resolver alguna problemática. Para que esto sea posible, es fundamental que las estrategias

pedagógicas logren hacer que el alumno vincule ambas informaciones para que el conocimiento establecido pueda ser evocado en diversas situaciones en la que el aprendiz se encuentre inmerso. Asimismo, este autor se refiere a las estrategias, como una herramienta crucial al momento de introducir nuevos temas, las cuales deben invitar al educando a convertirse en un participante activo dentro de su aprendizaje.

Por otro lado, M. Gutiérrez (2018), basado en diversos autores quienes analizan las estrategias pedagógicas, propone cuatro grupos principales en los cuales se dividen: cognoscitivas, enseñanza, didáctica y aprendizaje. El primer grupo, refiere a las estrategias realizadas por los alumnos, es decir, es la capacidad que estos poseen para relacionar sus experiencias previas con la nueva información y así dar solución a un problema. Esta se relaciona con las estrategias pre-instruccionales, en donde el docente debe intervenir al inicio de la sesión para lograr la conexión del conocimiento. El segundo y tercer grupo, se basan en la enseñanza y las estrategias didácticas que utiliza el docente para lograr la interacción entre el alumno y la información, a través de actividades y herramientas para guiar, motivar y orientar al educando; relacionándose así con las estrategias co-instruccionales mencionadas anteriormente. Finalmente, el cuarto grupo se centra en el aprendizaje en sí, en donde el alumno debe ser capaz de interiorizar lo aprendido para luego poder aplicarlo en un contexto real y que este sea significativo; lo cual correspondería a lo que denominamos anteriormente como estrategias pos-instruccionales, en donde se busca la reflexión y análisis del conocimiento para que este sea permanente y logre situarse en la memoria de largo plazo.

Farfán (2018) señala que es cierto que el docente tiene un papel fundamental en la generación de los AVA y que por medio de estos motiven al estudiante a lo largo del proceso formativo, sin embargo, no hay que dejar de lado la función o el rol del estudiante dado que éste también posee un papel protagónico en la búsqueda, comprensión y en la apropiación de su propio conocimiento; por lo tanto, este debe desarrollar unas competencias propias del aprendizaje autónomo (p.26).

La deserción en la educación superior es un fenómeno con varias aristas, abordado desde la socioformación, busca erradicarla por medio del fortalecimiento de espacios de diálogo, emprendimiento, calidad de vida, con un sentido de pertenencia mediante la gestión, el empoderamiento y el trabajo colaborativo que conlleven a una calidad académica y a la disminución progresiva del rezago académico, aumentando la tasa de eficiencia terminal con políticas que involucren los procesos de tutoría, en atención a cada individuo con sus particularidades, generalidades (Núñez-Naranjo, A. F 2020).

En síntesis y concordancia con el modelo pedagógico institucional fundamentado en el pensamiento complejo, se establece que el docente como un orientador guía, posee la capacidad de motivar a sus estudiantes para este tipo de ambiente, como también un dinamizador para fomentar y mantener la interacción social entre sus educandos, de igual manera, este, debe tener una visión amplia y mente abierta al cambio de los tiempos y de los entornos en la actualidad.

METODOLOGÍA

El grupo de investigadores con el apoyo de los profesionales de la división encargada de llevar a cabo la puesta en marcha de la asesoría, orientación y capacitación de los docentes se concentró en la selección de contenidos y diseño de recursos y material para apoyar la tarea de los tutores virtuales y así mejorar la percepción que tienen los estudiantes hacia los módulos virtuales ofrecidos.

Etapa 1. Definición de recursos. Teniendo en cuenta la trayectoria que existe en la división de educación virtual, se definió actualizar el curso de tutor en ambientes virtuales de aprendizaje y crear un instructivo de tutoría virtual. Lo anterior, con el fin de apoyar y mejorar la tarea de los docentes que tienen a cargo la orientación de asignaturas totalmente virtuales (módulos e-learning) y lograr una mejor percepción por parte de los estudiantes hacia los módulos.

Etapa 2. Selección de contenidos temáticos. En esta segunda fase, se seleccionaron los contenidos que se crearían y actualizarían para que los docentes se informaran y capacitaran sobre lo qué es el rol de docente tutor. Esta escogencia de contenido, se hizo teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la universidad y la formación y experiencia de los profesionales de la división de educación virtual.

Etapa 3. Creación de recursos. Una vez determinados los contenidos temáticos se inicia con la creación de los mismos de acuerdo a los parámetros establecidos en la institución sujeto de la investigación

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este apartado se describe el desarrollo de cada una de las etapas de la metodología:

1. Definición de recursos. Una vez realizado el análisis de las encuestas sobre la percepción de los módulos e-learning, los investigadores efectuaron un análisis documental de bibliografía y documentos institucionales sobre educación virtual y determinaron realizar dos recursos:
 - Curso tutor en ambientes virtuales de aprendizaje. Existía una versión anterior de este módulo y con la revisión documental realizada se determina actualizarlo de fondo (contenidos y material publicado) y forma (estructura en el campus).
 - Instructivo de tutoría virtual. Como complemento al desarrollo del curso, se ve la necesidad de crear un recurso que sea de uso rápido, dinámico y de fácil acceso, el cual sirva de consulta para los tutores, cuando se presenta una situación específica en el desarrollo de su tarea.
2. Selección de contenidos temáticos.

Los contenidos temáticos de cada uno de los recursos se presentan en la Tabla No. 1.

Tabla 1

Contenidos temáticos

Curso Tutor en Ambientes Virtuales de Aprendizaje	Instructivo de tutoría virtual.
- Ambientes virtuales de aprendizaje	- Configuración de la presentación del tutor virtual
- Tutor en AVA,	- Cronograma de actividades
- Estrategias didácticas	- Ingreso al módulo
- Recursos de MoodleRooms	- Avisos/anuncios
	- Mensajería interna
	- Foro de dudas
	- Activación de contenidos
	- Calificación oportuna de actividades
	- Realimentación de las actividades en caso que aplique
	- Sesiones sincrónicas
	- Calificaciones
	- Cierre del curso

3. Creación de recursos

3.1. Curso tutor en ambientes virtuales de aprendizaje. La creación de un módulo virtual como estrategia de apoyo en el aprendizaje didáctico y dinámico sobre los ambientes virtuales de aprendizaje, el papel del tutor virtual, las estrategias didácticas y los recursos tecnológicos, para los docentes de la Universidad de Boyacá fue el resultado como apoyo a la problemática que se presenta.

Para la creación del módulo se da inicio con el diseño instruccional, donde se realiza toda la planeación pedagógica de temáticas, estrategias didácticas, recursos de apoyo, actividades y evaluaciones; cuyos elementos se deben plasmar en los siguientes criterios:

Identificación del curso, se registra la información sobre: nombre del módulo, programa, facultad, nombre e identificación del autor, duración en semanas del módulo.

Justificación: se muestra la argumentación de la temática a desarrollar en el módulo y su importancia curricular.

Competencias: se definen las metas que se deben lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Contenidos: se definen los temas a desarrollar en el curso, estructura temática.

Bibliografía: se muestran las fuentes utilizadas en la construcción del curso y las complementarias para su desarrollo.

Recursos de enseñanza, aprendizaje y evaluación: se exponen que recursos de enseñanza y aprendizaje propios del campus virtual se utilizarán, y cuáles de ellos son de tipo formativo o sumativo.

Luego de realizar la planeación del curso se da inicio con el diseño comunicacional, donde se realiza la estructuración de los contenidos que incluye la organización y comunicación (escrita y multimedia) de estos. Como metodología de desarrollo la división de educación virtual tiene definido el siguiente material:

Guía didáctica: es un documento estructurado cuya función principal es informar a los estudiantes sobre las generalidades y orientaciones del curso para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Clases y video clases: las clases virtuales son la representación de aquello que el docente (tutor) desarrolla en una clase presencial; no se trata solo de transmitir información se debe llegar al estudiante por medio de la experiencia, ejemplos, ir más allá del texto para enriquecer el proceso de aprendizaje. Y las video clases son recursos bidireccionales y asincrónicos que se utilizan para fortalecer los conocimientos en un área específica y para propiciar aprendizajes de forma visual y auditiva.

Unidad didáctica: es un documento estructurado cuya función principal es dar a conocer al estudiante los contenidos completos de cada una de las clases, con información organizada y presentada de forma secuencial para el aprendizaje.

Actividad de evaluación: descripción y texto de las actividades que evaluará el tutor del módulo.

Rúbricas: son los criterios de evaluación y su valor sobre una actividad de evaluación basada en competencias.

Material de apoyo: documentación disponible para profundizar sobre los conocimientos tratados en la unidad didáctica.

Objetos de aprendizaje: creación de un recurso digital reutilizable, donde se fortalezca el aprendizaje.

Una vez revisado y aprobado el formato de diseño instruccional y comunicacional por el equipo de virtualización de la división de educación virtual, se continúa con la creación del espacio en plataforma para realizar el montaje del curso y material.

Al finalizar todo el proceso de creación del material anteriormente mencionado, se da paso a la intervención de acuerdo al manual de intervención gráfica definido por los diseñadores de la división para su puesta en marcha.

A continuación, en la figura 1, se muestra una vista general de la estructura final del curso:

Figura 1
Estructura de módulo virtual

UB Universidad de Boyacá

Página Principal / Cursos / Tutor en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 2020101

Tutor en Ambientes Virtuales de Aprendizaje

CONTENIDO

- Tutor en Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Progreso: 1 / 2
- Generalidades
Progreso: 0 / 7
- Unidad 1. Ambientes Virtuales de Aprendizaje
- Unidad 2. Tutor en AWA
Progreso: 2 / 2
- Unidad 3. Estrategias Didácticas
Progreso: 0 / 2
- Unidad 4. Recursos MoodleRooms
Progreso: 0 / 7
- Material de Apoyo
Progreso: 1 / 9

Crear una nueva sección
Herramientas del curso

Unidad 1. Ambientes Virtuales de Aprendizaje

Editar sección

Clase 1. Ambientes Virtuales de Aprendizaje

Bienvenidos a la primera Unidad del curso Tutor en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AWA). Inicialmente, en la unidad didáctica encontrarán conceptos importantes para tener una mejor ...

Leer más >

Recordatorio Clase 1

Para esta unidad se tiene la realización de las siguientes actividades: 1. Leer de la Unidad...

De la versión anterior del curso a la que se propone como resultado de esta investigación se incluyeron los siguientes aspectos:

- En cuanto a contenidos, se adicionaron los siguientes temas: estrategias didácticas y recursos de MoodleRooms.
- En cuanto a forma se adicionaron materiales como: video clases, material de apoyo, la unidad didáctica, que anteriormente estaba inmersa en los contenidos del campus virtual y no como un documento portable con intervención gráfica.

3.2. Instructivo de tutoría virtual. Este material es un apoyo para el papel del docente en los entornos virtuales, fortaleciendo la interacción con los estudiantes, la configuración del ambiente virtual de aprendizaje y los tiempos de respuesta para garantizar la ejecución exitosa de la formación.

Para el desarrollo de este documento se recopiló la información generada del seguimiento que hace la división de educación virtual a los docentes sobre la labor tutorial, detectando los factores a mejorar. El documento redactado por el equipo de investigadores y presentado a la dirección de la división para su aval, pasa por un proceso de edición y corrección de estilo para después ser intervenido gráficamente y publicado en diferentes medios de comunicación con los tutores.

Figura 2
Portada Instructivo de tutoría virtual

Existen distintas metodologías para la creación de material didáctico, las cuales permiten a los interesados en el tema tener pautas para el diseño y creación del mismo; no obstante, cuando hay características específicas en docentes, estudiantes e instituciones es necesario hacer estudios particulares para evaluar la pertinencia y uso de estos materiales.

Mediante el desarrollo de proyectos de investigación se pueden realizar cambios y mejoras en las tareas académico – administrativas que demandan las instituciones de educación para la proyección de una satisfacción en el material brindado a los estudiantes, en donde la tarea del docente es trascendental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aglen, B. (2016). Pedagogical strategies to teach bachelor students evidence-based practice: A systematic review. *Nurse Education Today*, 36 (2016), 255-263. <https://acortar.link/vsNyKG>
- Belloch, C. (2012). Entornos virtuales de aprendizaje. Universidad de Valencia. <https://acortar.link/4Aa1Q3>
- Díaz Barriga, Frida (2008). Educación y nuevas tecnologías de la información: ¿Hacia un paradigma educativo innovador? *Sinéctica, Revista Electrónica de Educación*, (30), 1-15. [fecha de Consulta 8 de Abril de 2022]. ISSN: 1665-109X. <https://acortar.link/3IUpBH>
- Duarte, J. (s.f). “Ambientes de aprendizaje una aproximación conceptual”. *Revista iberoamericana de educación*. <https://acortar.link/EIMIRm>

- Farfán, M. (2018). Relación de los diferentes estilos de aprendizaje y los recursos pedagógicos utilizados en los entornos AVA dentro de la educación virtual a distancia. Facatativa: Universidad Abierta y a Distancia-UNAD-
- Francisco, J. (2012, Diciembre). Calidad en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Compendium (29), 97-107. <https://acortar.link/glmU1d>
- Gamboa, M., García, Y. y Beltrán, M. (2013). Estrategias pedagógicas y didácticas para el desarrollo de las inteligencias múltiples y el aprendizaje autónomo. Revista de Investigaciones UNAD, 12(1), 101-128. <https://acortar.link/4aEAVr>
- Gutiérrez, C. (2018). Fortalecimiento de las competencias de interpretación y solución de problemas mediante un entorno virtual de aprendizaje. Revista de Investigación, Desarrollo e innovación, 8(2), 279-293. <https://bit.ly/43qq4JK>
- Gutiérrez, M. (2018). Estilos de aprendizaje, estrategias para enseñar. Su relación con el desarrollo emocional y "aprender a aprender". Tendencias Pedagógicas, 31 (2018), 83-96. doi: <http://dx.doi.org/10.15366/tp2018.31.004>
- Lucumi, P. y González, M. (2015). El ambiente digital en la comunicación, la actitud y las estrategias pedagógicas utilizadas por docentes. TED, 37(2015), 109-129. <https://bit.ly/401755w>
- Munévar García, P. A. (2015). Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Tesis Doctoral, Granada, España. Retrieved from <https://hera.ugr.es/tesisugr/15466917.pdf>
- Núñez-Naranjo, A. F. (2020). Deserción y retención: retos en la educación superior. Retos de la Ciencia. 4(9), pp. 15-23. <https://doi.org/10.53877/rc.4.9.20200701.02>
- Núñez-Naranjo, A. F. (2021). Tutoría académica en la educación superior: el rol del autor académico, tutor pedagógico y del estudiante en la modalidad a distancia. Retos de la Ciencia. 5(e). 64-75. <https://doi.org/10.53877/rc.5.e.20210915.06>